

O‘ZBEK SAHNAVIY RAQS SAN’ATI MUKARRAMA TUG‘UNBOYEVA IJODIDA

Muxamedova Madinaxon Ashurovna

O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi “San’at nazariyasi va tarixi” kafedrasida katta
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895453>

Annotatsiya. Xalq mohiyatini anglash xalqning badiiy tafakkuri va dunyoqarashini, dunyoni idrok etishini anglash. Turli qarashlarni o‘zida mujassam etgan raqsda xalqning moddiy madaniyati, kiyim-kechaklari, cholg‘u asboblari haqida so‘z boradi. Bundan tashqari, raqs inson tajribasini, ijtimoiy mavqei va xarakterini aks ettiradi. Raqs nafaqat sog‘lom turmush tarzi, quvonch, dam olish, balki harbiy faoliyat, mehnat, hayotning turli daqiqalarini ham aks ettiradi.

Kalit so‘zlar: raqs, ijodkor, san’at, cholg‘u, ustoz, an’ana, xoreografiya, meros.

Аннотация. Понять сущность народа – значит понять художественное мышление и мировоззрение народа, восприятие мира. Танец, воплощающий разные взгляды, рассказывает о материальной культуре народа, одежде, музыкальных инструментах. Кроме того, танец отражает человеческий опыт, социальный статус и характер. Танец отражает не только здоровый образ жизни, радость, отдых, но и боевую деятельность, труд, различные моменты жизни.

Ключевые слова: танец, творец, искусство, инструмент, педагог, традиция, хореография, наследие.

Abstract. To understand the essence of a people means to understand the artistic thinking and worldview of the people, their perception of the world. The dance, embodying different views, talks about the material culture of the people, clothing, and musical instruments. In addition, dance reflects human experience, social status and character. Dance reflects not only a healthy lifestyle, joy, relaxation, but also combat activity, work, and various moments of life.

Keywords: dance, creator, art, instrument, teacher, tradition, choreography, heritage.

Raqsda badiiy obraz inson tanasining ritmik uyg‘unlashgan, ifodali harakatlari orqali yaratiladi. Raqs ijro etilayotgan paytdagina real voqelikka aylanadi va tomoshabinlarning hissiy xotirasidagina iz qoldiradi.

An’anaviy o‘zbek raqs san’ati ijodida birinchi professional raqqosasi Tamaraxonim va boshqa raqqosalar o‘zbek xalq raqslarini sahnaga moslashtirdilar. 1930-yillarda Mukarrama Turg‘unboyeva ushbu soha rivojiga ulkan hissa qo‘shdi, o‘zining ilk yakkaxon raqslarini yaratishga kirishdi. 1950-yillarda “Bahor” ansambli tashkil etilishi bilan raqs to‘laqonli sahna san’atiga aylandi. Umuman olganda, o‘zbek raqs san’ati tarixini o‘rganish bo‘yicha keng materiallar mavjud emas. I.G.Baxta o‘zbek xoreografiyasining ilk tadqiqotchilaridan biri hisoblanadi. Uning Yusufjon qiziq Shakarjonov, usta Olim Komilovlarning so‘zidan yozib olingan “Katta o‘yin”, G‘ulom Zafariy qo‘lyozmasi, shuningdek, shoir Xislatning Toshkent va Farg‘ona raqqosalari haqida to‘plagan ma‘lumotlari ham shular jumlasidandir. Bu esa ilmiy izlanishlar boradagi ilk qadamlar bo‘ldi. 1953-yildan boshlab o‘zbek raqsini L.Avdeyeva sinchkovlik bilan o‘rgana boshladi. [2, 37]

O‘zbek xalqining professional raqs merosi xoreografiyaning eng yaxshi namunasidir. “Pilla”, “Paxta”, “Farg‘ona ruboiysi”, “Jonon”, “Pohat”, “Tanovar”, “Munojot”, “Cho‘pon qiz” kabi sahna asarlari o‘zbek milliy xoreografiyasi rivojiga munosib hissa qo‘shdi.

Mukarrama Turg'unboyeva tomonidan sahnalashtirilgan “Tanovar” raqsi o'zgacha tarixga ega bo'lib, 1930 yil Moskvadan qaytib kelgan Mukarrama Turg'unboyeva butun Farg'ona vodiysi bo'ylab ayollar qo'shig'ini yig'a boshlaydi. Tanovar ustida u juda ko'p ishladi har bir qo'shiq mazmunini o'rganib chiqdi va shu asosda 1943 yilda “Tanovar” raqsini yaratdi.

San'atshunos, fan doktori Lyubov Abdeyeva o'z estaliklarida “Tanovar” haqida shunday yozadi: “Bu raqs-dildagi dardni ishhor etuvchi, saodatni orzu qiluvchi, yolg'izlikdan seviklisi tomon, insonlar tomon intilishdek otashin ishtiyoq yashiringan qalb eshigini ochish raqsidir”. [2, 75]

Bu raqs haqida O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Akbar Mo'minov shunday dedi: “Tanovar bu oddiy raqs emas, uni har kim ham ijro etaversa to'g'ri bo'lmaydi. Mukarrama Turg'unboyeva hayotlik davrlarida ham ko'pchilik raqqosalar bu raqsni harakatlarini mahorat bilan ijro etishardi, ammo tomoshabinlarni aynan ustoz san'atkor Mukarrama opaning ijrosi qiziqtirardi. Negaki opa “Tanovar”ni ijro etishni boshlaganda butkul tashqi olamni unutib, faqat shu raqs va uning dardi bilan yashardi. Opa bu raqsni ijro etib bo'lgach bir qancha vaqtgacha shu obrazdan chiqa olmasdi. Bunday ijro har kimga ham nasib etavermaydi”. [5, 80]

“Adolcha tanovar” haqida Ahmadjon Rahomov o'zining Mukarramaxonim “Tanovar”i kitobida yozishicha, “...O'tmishda Adolat ismli go'zal, nihoyatda oqila va mahzun ovoqli qiz bo'lgan ekan. Uning nolasini tinglagan har bir inson yana bir tinglash ishtiyoqida bo'lar ekan. Qizning honishidan habar topgan zamonasining zodagonlaridan birining ishq'i Adolatga tushadi va o'z maqsadiga erishish niyatida ko'p harakat qiladi, lekin hech qanday natijaga erishmaydi. O'z sevgisiga sodiq bo'lgan Adolat zodagonga rad javobini beradi. Bundan habar topgan zodagan qattiq ranjiydi va qizni qatil qilishga buyuradi. Adolat o'limi oldidan ohirgi istagini ado etishlarini iltimos qiladi. Rozilik berilgandan so'ng, u dutor keltirishlarini so'raydi va Adolat dutorning shirli torlarini chertib, kuylay boshlaydi. Qo'shiqni tinglagan jallodlarning qurollari qo'llaridan tushadi, dillarini eritgan ohang sohibasini o'ldirishga qo'llari bormaydi. Qalblarining amri bilan bu ishni bajarishdan bosh tortishadi. Shundan so'ng Adolatning zolim akasi qo'lga qurol olib, o'z singlisini o'ldiradi. Paranj ostida ohirgi nafasida, o'z sevgisiga sodiq qolgan Adolat: - “Sen ayrilma mendan, men ham sendan...” deb jon beradi. Uning aytgan qo'shig'i kishilar qulog'ida qoladi. Xalq orasida kuylanib og'izdan-og'izga o'tib, Adolatning musaffo sevgisi qo'shiq misolida davom etadi”. [1, 376-377]

Yana bu “Tanovar” tarixi haqida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat hxodimi Dehqonboy Husanov shunday hikoya qildi: “Xalq orasida shunday bir rivoyat bor, naql qilishlaricha bundan ko'p yillar oldin Farg'ona vodiysi tomonda bir juda qalami o'tkir, tili burro doimo xaq so'zni aytadigan xalqparvar shoir yashab o'tgan ekan. Bu shoirni amaldorlar, davlatmandlar yoqtirishmas ekan. Chunki shoir doimo xalq manfaatini o'ylar, zolimlar ustidan kulib ularni tanqid ostiga olib xajviy sherlar yozar ekan. Shoirning dushmanlari bo'lsa har doim undan o'ch olish yo'llarini poylashar ekan. Kunlardan bir kuni bu zolimlar shoirni bir xilvat joyda, paranjga o'ralgan qiz bilan suhbat qurib turganini ko'rib qolishibdi va paranjili qizni iziga tushushibdi. So'rab surushtirsa bu qizni Adolat deyishar ekan. Uni shirali ovozi bo'lib, dutor chertib qo'shiq kuylar ekan. Shundan so'ng qizni ko'p kuzatishibdi va ohiri uni xech kim yo'q joyda uchratib o'g'irlab ketishibdi. So'ng bu zolimlar qizning nomusini toptab, bechora qizni xo'rlashib boshqa xonlik yerlaridagi puldorlarga sovg'a qilibdi. Bu vaqtda bo'lsa shoir yigit o'z mahbusasini qidirmagan joyi so'ramagan kimsasi qolmabdi, Adolatning uydagilari bo'lsa o'z qizi topolmagach ohir oqibat undan umidini uzushibdi. Oshiq yigit esa sevgilisi topilmagach tarki dunyo qilib bu yerlardan bosh olib ketibdi. Qiz bechora o'zga yurtlarda ne azoblarni ko'rib, ohiri

bir islavotxonaga tushub qolibdi. Bu yerdan qochib ketishni xech ilojini topolmadi. Oradan ko‘p vaqtlar o‘tibdi qizni go‘zal xusni so‘nibdi, lekin shirali ovozi yanada mayinlashib yanada dardli kuylay boshlabdi. Kunlardan bir kuni shu islavotxonaga bir chiroyli kelishgan yigit kirib kelibdi va uning yoniga Adolatni kirgizishibdi. Adolat ko‘zlarini yumgancha dutor chertib o‘tirarkan, yigit kirganini sezib ko‘zlarini ochibdi va ne ko‘z bilan ko‘rsinki uning ro‘parasida jonidan ham shirini, qalbidanda yaqini akasi turganmish! Adolat o‘z akasini tanibdi lekin aka singlisini tanimabdi unga huddi bir suyuq oyoqqa qaragandek qarabdi. Shunda qiz qay yo‘l bilan akasiga o‘zini tanitishni bilmay qo‘liga dutorini olib g‘amgin kuylay boshlabdi.

“O‘zim aylonayin giryon bo‘yingizdane,

Man Adolatinggizmano...!”[4, 126]

Bu ashulani eshitgan yigit o‘z singlisini tanibdi ammo nomus zo‘rligidan Adolatxon akasining yuziga tik qaray olmay jon beribdi” shu tariqa Adolatxon aytgan qo‘shiq xalq orasida keng tarqalib, “Adolat tanovari” deb nom olibdi. Bu ayollarning dardini tushunish uchun Adolatxondak qanchadan qancha zolimlar qo‘lida azob chekkan ichkarilarda zulmat qo‘ynida turgandek kun kechirgan yuzlab ayollar tilidan kuylangan qo‘shiqning baxtga mushtiq istirob to‘la misralarini bilish, ularning o‘ziga xos ijro yo‘llaridan habardor bo‘lish darkor.

Mukarram Turg‘unboyeva tomonidan sahnalashtirilgan “Munojot” raqsiga keladigan bo‘lsak, bu raqs juda qadimdan kuy va qo‘shig‘i bilan xalq orasida shakllangan. Bu haqida taniqli raqqos, o‘zbek raqsining mohir ijrochisi O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Nazriddin Shermatov shunday deydi: “Munojot” meni nazarimda yurakning nolasi, bu nolani faqatgina his qilish mumkin xolos, ammo ko‘rib bo‘lmaydi. Lekin, bu shunday jozibali raqs-ki uni qancha ko‘p ko‘rsangiz ham me‘dangizga tegmaydi, aksincha yana va yana ko‘rgingiz kelaveradi. Yetuk o‘zbek raqs ustalari orqali “Munojot” raqsi dunyoning 60 dan ziyod davlatlarida ijro etilgan.” [6, 63]

O‘zbekiston xalq artisti, baletmeyster Qodir Mo‘minov “Munojot” raqsi faqat “Munojot” kuyini o‘zida emas, balki “Kelmadi” g‘azaliga bastalangan ashulasi bilan birgalikda haqiqatdan ham ayollar raqsi deya olamiz. Bugungi kunga kelib bu raqsni ko‘pchilik raqqosalar juda qoyilmaqom qilib ijro etishmoqda, bunga tan bermasdan iloj yo‘q. Ammo, shaxsan men bunga qarshiman. Chunki ularning ko‘pchiligi hijron nimaligini bilishmaydi, yurakning nolasi qanday bo‘lishini tushunmaydi, shu sababdan ham raqs qoyilmaqom qilib ijro etilishi mumkin ammo, ichki kechinmasisiz. Bunday ijroni faqatgina zavq uchun tomosha qilish mumkin, lekin yurak siz bilan dardlasha olmaydi”-deydi. [3, 36]

Ayni paytda butun dunyoda globallashuv jarayoni kuchayayotgan bir sharoitda o‘zbek milliy raqs san‘ati maktablarini asrab-avaylash va rivojlantirish, kelajak avlodga buzilmagan holda yetkazish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Mustaqillik yillarida milliy raqs va uning ananalarini asrab-avaylash borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. O‘zbek raqs san‘ati rivojida Mukarrama Turg‘unboyeva nomidagi “milliy raqs ijrochilari” ko‘rik tanlovi ham har yili o‘tkaziladi. Unda ustoz tomonidan sahnalashtirilgan merosiy raqs durdonalari yosh ijrochilar tomonidan ijro etilib, maxsus mutaxassislar tomonidan saralanadi.

Navro‘z, Mustaqillik bayrami, “Sharq taronalari” va ko‘plab boshqa davlat tadbir va festivallarida o‘zbek milliy raqsleri o‘ziga xosligi, betakror nafisligi bilan e‘tiborini tortadi.

Yurtboshimiz tomonidan 2020 yilning 4 fevral oyidagi PQ-4584-son qarorida milliy raqs san‘atini yanada rivojlantirish borasida ijodiy faoliyati to‘xtab qolgan “Mukarrama Turg‘unboyeva nomidagi “Bahor” davlat raqs ansambli” qayta tiklandi. Mamlakatimizning bir

qator boshqa milliy qadriyatlari qatorida o‘zbek milliy xoreografiya san’ati rivojiga ham ulkan yo‘l ochildi.

REFERENCES

1. Abrayqulova N. NamDU ilmiy axborotnomasi. Научный вестник НамГУ 2019 yil 4-son. – 376-377 b.;
2. Avdeyeva A. O‘zbek milliy raqs tarixidan. I kitob. Toshkent, 2001. – 37, 75 b.
3. Karimova R., Sayfullaeva D. O‘zbek yakka ayollar raqsi. Toshkent. “Cho‘lpon”, Toshkent, 2007. – 36 b.
4. Rahomov A. Mukarramaxonim “Tanovar”i. Toshkent, 2023. – 126 b.
5. Tamaraxonim (Albom). Toshkent: G‘.G‘ulom, Toshkent, 1973. – 80 b.
6. Hamraeva G. Raqsning milliy qiyofasi. Toshkent, 2012. – 63 b. A